

Efeito da composição da matriz geopolimérica sobre a aderência fibra-matriz e a durabilidade das fibras vegetais

SANTANA, Henrique Almeida¹; LIMA, Paulo Roberto Lopes², DIAS, Cleber Marcos Ribeiro³

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – Feira de Santana/Bahia, Brasil.

²Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – Feira de Santana/Bahia, Brasil.

³Departamento de Ciência e Tecnologia de Materiais (DCTM)/ Universidade Federal da Bahia – Salvador/Bahia, Brasil.

✉ hasantana@uefs.br

Resumo

Devido aos impactos ambientais associados ao cimento Portland, os geopolímeros surgem como ligantes alternativos de menor pegada de carbono, entretanto, sua fratura frágil e retrações elevadas exigem reforços fibrosos capazes de melhorar a tenacidade. Neste estudo, investigou-se a aderência fibra–matriz em compósitos geopoliméricos reforçados com fibras de sisal, avaliando a influência do teor de álcalis livres da matriz e de tratamentos das fibras. Matrizes à base de metacaulim e resíduo de fibrocimento termicamente tratado (RFT) foram ativadas com silicatos de sódio (GNa_{min} e GNa_{max}) e potássio (GK_{min} e GK_{max}), formuladas com baixos e altos teores de álcalis livres. Fibras de referência (FR), tratadas com NaOH (FNa) e hornificadas (FH) foram incorporadas às matrizes e avaliadas por ensaios de arrancamento (pull-out) e microscopia eletrônica de varredura após 28 dias. Os resultados mostraram que, na matriz GNa_{min} , fibras FR e FNa apresentaram arrancamento estável governado pelo atrito, com maior adesão para FNa devido ao aumento da rugosidade superficial. Na matriz GNa_{max} ocorreu ruptura prematura das fibras, indicando degradação severa. Fibras FH romperam antes do arrancamento em todas as condições. Nas matrizes ativadas com potássio, o arrancamento foi estável, embora cargas menores em GK_{max} indiquem deterioração parcial. A microscopia revelou rugosidade superficial, precipitação de fases e degradação estrutural, especialmente em meios mais alcalinos. Constatou-se que o controle da alcalinidade e o tratamento alcalino das fibras são essenciais para melhorar a durabilidade e a aderência em compósitos geopoliméricos.

Palavras-chave: Fibras vegetais, geopolímeros, hidrólise alcalina, aderência, compósitos.

1. Introdução

Devido aos impactos ambientais amplamente reconhecidos da indústria do cimento Portland, tem crescido o interesse por ligantes alternativos. Entre eles, os geopolímeros destacam-se como materiais promissores que, quando formulados a partir de matérias-primas adequadamente selecionadas, podem reduzir significativamente o consumo de energia e as emissões de CO₂ ao longo de seu ciclo produtivo [1].

Assim como os materiais cerâmicos, os geopolímeros apresentam comportamento de fratura frágil, o que exige o uso de reforços capazes de proporcionar maior tenacidade e ductilidade aos compósitos com matriz geopolimérica. Outro desafio relevante refere-se às retrações química e por secagem, geralmente mais pronunciadas em matrizes geopoliméricas do que naquelas produzidas com cimento Portland. Nesse contexto, o uso de reforços torna-se essencial para mitigar tais limitações.

Diversos estudos têm investigado o uso de diferentes tipos de fibras, incluindo fibras de aço [2], fibras inorgânicas [3, 4], fibras vegetais [5, 6] e fibras poliméricas sintéticas [7, 8]. Entre essas alternativas, as fibras vegetais (FV) vêm recebendo atenção crescente devido à demanda por materiais renováveis e energeticamente eficientes, uma vez que se originam de plantas que absorvem CO₂ da atmosfera durante a fotossíntese, contribuindo para o sequestro de carbono e a sustentabilidade. Como resultado, as FV têm se consolidado como substitutas promissoras das fibras sintéticas em compósitos cimentícios [9, 10].

Os principais desafios associados à incorporação de fibras vegetais em compósitos cimentícios decorrem das alterações induzidas pela matriz em suas propriedades ao longo do tempo [11,12]. A elevada alcalinidade da solução de poros em matrizes à base de cimento Portland enfraquece as fibras, desencadeando um processo gradual de degradação conhecido como hidrólise alcalina, considerado o principal obstáculo ao uso eficaz dessas fibras [12–14]. Nesse processo, os componentes amorfos externos da fibra, como ceras, lignina e hemicelulose, degradam-se inicialmente, comprometendo a adesão fibra–matriz.

Conforme destacado por Hamid et al. [15], diversos estudos demonstram a influência dos tratamentos aplicados às fibras vegetais em seu desempenho como reforço em matrizes cimentícias. Tratamentos químicos como mercerização [16], silanização e tratamento alcalino com hidróxido de sódio [17] visam reduzir os grupos hidroxila presentes nas fibras, sendo o tratamento com NaOH particularmente eficaz para melhorar a adesão fibra–matriz ao remover impurezas superficiais. Tratamentos físicos, como hornificação das fibras e autoclavagem dos compósitos, também têm sido investigados para aprimorar a interface fibra–matriz.

A adesão entre fibra e matriz é fundamental para a transferência de tensões e para o desempenho dos compósitos reforçados [10]. Entre as técnicas disponíveis, o ensaio de arrancamento (pull-out) destaca-se como um método simples e amplamente utilizado para avaliar o comportamento

interfacial [18], embora sua aplicação em compósitos geopoliméricos reforçados com fibras vegetais ainda seja pouco explorada.

Nesse contexto, este estudo investiga a influência do teor de álcalis livres da matriz e de diferentes tratamentos das fibras, especialmente hornificação e tratamento alcalino, na adesão entre fibras de sisal e matriz geopolimérica, utilizando ensaios de arrancamento, ensaios de tração direta, análises termogravimétricas e caracterizações microestruturais antes e após o envelhecimento dos compósitos.

2. Metodologia

2.1. Matrizes geopoliméricas

As matrizes geopoliméricas foram produzidas utilizando metacaulim como precursor rico em SiO_2 e Al_2O_3 , resíduo de fibrocimento termicamente tratado (RFT), como fonte de CaO [19] e sílica ativa como material complementar altamente reativo. As soluções ativadoras foram preparadas com silicatos alcalinos líquidos à base de sódio (LSS) ou potássio (LKS), formuladas com água deionizada, sílica ativa e hidróxidos alcalinos, permitindo avaliar a influência do cátion alcalino na matriz. O metacaulim apresentou elevada área específica ($30,52 \text{ m}^2/\text{g}$) e estrutura predominantemente amorfa ($\sim 80\%$), favorecendo a reatividade; a sílica ativa mostrou estrutura altamente amorfa ($\sim 90\%$) e elevada pureza em SiO_2 ; e o RFT exibiu presença de fases cálcicas (como Ca_2SiO_4 e CaCO_3), capazes de participar das reações de ativação alcalina.

Quatro formulações foram produzidas para avaliar o efeito do teor de álcalis livres e do tipo de ativador: GNa_{min} e GNa_{max} (ativadas com silicato de sódio) e GK_{min} e GK_{max} (ativadas com silicato de potássio). As formulações “min” foram otimizadas para minimizar a concentração de álcalis livres na solução de poros, enquanto as “max” foram projetadas para maximizá-la. GNa_{min} apresentou elevada resistência à compressão ($\sim 60 \text{ MPa}$), baixa condutividade elétrica ($7,88 \text{ mS/cm}$) e menor concentração iônica, indicando menor alcalinidade livre e maior estabilidade química. GNa_{max} exibiu menor resistência ($\sim 40 \text{ MPa}$), condutividade significativamente maior ($28,60 \text{ mS/cm}$) e elevada concentração de Na^+ , caracterizando maior teor de álcalis livres e potencial maior agressividade química [20].

A matriz GK_{min} apresentou resistência semelhante à GNa_{min} ($\sim 57 \text{ MPa}$), baixa condutividade elétrica ($7,58 \text{ mS/cm}$) e reduzido teor de álcalis livres, indicando comportamento mais estável e denso. Em contraste, GK_{max} apresentou a menor resistência ($\sim 34 \text{ MPa}$), elevada condutividade elétrica ($28,50 \text{ mS/cm}$) e alta concentração de K^+ , refletindo elevada alcalinidade livre e maior potencial de interação química com reforços fibrosos. De modo geral, as formulações com menor teor de álcalis livres apresentaram maior resistência mecânica, menor condutividade elétrica e menor agressividade química, enquanto as formulações “max” exibiram maior condutividade iônica, maior concentração de álcalis livres e maior potencial de impacto na durabilidade dos compósitos.

2.2. Fibras vegetais

Neste estudo, as fibras de sisal foram inicialmente lavadas em água destilada a 50 °C e secas em estufa a 80 °C por 48 horas. Após essa etapa, parte das fibras foi submetida ao tratamento de hornificação (FH), enquanto outra porção recebeu tratamento químico por imersão em solução de NaOH. No processo de hornificação, as fibras foram imersas em água a (22 ± 2) °C por 3 horas, secas em estufa a 80 °C por 16 horas e resfriadas lentamente até a temperatura ambiente para evitar choque térmico, sendo esse ciclo repetido cinco vezes [21]. O tratamento alcalino consistiu na imersão das fibras em solução de NaOH a 1% por 1 hora à temperatura ambiente, seguida de lavagem até pH neutro e secagem em estufa a 80 °C por 16 horas [22].

A densidade das fibras foi determinada por picnometria a gás hélio, enquanto o grau de cristalinidade foi obtido por difração de raios X (XRD) e a absorção de água foi avaliada para fibras de referência não tratadas (FR), hornificadas (FH) e tratadas com NaOH (FNa). As fibras FR apresentaram densidade de 1,59 g/cm³, enquanto FH e FNa exibiram valores menores (1,49 e 1,46 g/cm³), indicando redução da densidade após os tratamentos. Observou-se leve aumento da cristalinidade (de 70,0% para 72,5% em FH e 71,7% em FNa) e diminuição da absorção de água, que passou de 189% nas fibras não tratadas para 169% nas hornificadas e 152% nas tratadas com NaOH, evidenciando melhorias na estabilidade estrutural e menor afinidade por água.

2.3. Análise microestrutural

Para avaliar alterações morfológicas nas fibras de sisal induzidas na matriz, como hidrólise alcalina e mineralização, utilizou-se microscopia eletrônica de varredura (MEV), por meio de um microscópio Vega 3 LMU – TESCAN. As imagens foram obtidas utilizando detecção de elétrons secundários (SE) com tensão de aceleração de 15 kV.

2.4. Aderência fibra-matriz

Para avaliar o comportamento de adesão, fibras não tratadas (FR), hornificadas (FH) e tratadas com solução alcalina (FNa) foram embutidas nas quatro matrizes geopoliméricas previamente dosadas (GNa_{min} , GNa_{max} , GK_{min} e GK_{max}) e posteriormente submetidas ao ensaio de arrancamento (pull-out), adaptado de Ferreira et al. [18]. Para a moldagem, tubos de policloreto de vinila (PVC) com diâmetro interno de 20 mm foram cuidadosamente preenchidos com as matrizes geopoliméricas. Os moldes foram então vedados com tampas plásticas contendo um furo central para garantir a centralização das fibras (Figura 1). As amostras foram armazenadas em câmara úmida a $(97 \pm 2)\%$ de umidade relativa e (22 ± 2) °C até a idade de ensaio (28 dias).

O ensaio de arrancamento foi realizado em seis amostras por série, utilizando velocidade de deslocamento de 0,2 mm/min em uma máquina universal de ensaios INSTRON, modelo 23-10, equipada com célula de carga de 2 kN. Para todas as amostras, adotou-se comprimento de

embutimento de 12,5 mm, correspondente ao comprimento crítico determinado para a matriz GNa_{max} com fibras FR aos 28 dias.

Figura 1 – Preparação das amostras e ensaio de arrancamento (pull-out): a) molde preenchido com a fibra posicionada centralmente; b) molde posicionado para o ensaio de arrancamento; c) fibra sendo arrancada; d) ensaio concluído.

3. Resultados

3.1. Aderência fibra-matriz

A Figura 2 apresenta as curvas carga–deslocamento obtidas no ensaio de arrancamento (pull-out) para as matrizes otimizadas ativadas com solução de NaOH (GNa_{min} e GNa_{max}) e para as três séries de fibras avaliadas (FR, FNa e FH).

Figura 2 – Curvas carga–deslocamento obtidas no ensaio de arrancamento (pull-out) para a matriz ativada à base de sódio.

Pode-se observar que as fibras FR e FNa incorporadas na matriz GNa_{min} exibiram comportamento típico de arrancamento. Inicialmente, conforme descrito por Ferreira et al. [18], a curva obtida no ensaio apresenta uma fase linear-elástica com aumento progressivo da carga aplicada. À medida

que a carga aumenta, inicia-se uma fase não linear, caracterizada pelo deslocamento gradual da fibra até que a carga máxima seja atingida. Após esse pico, o comportamento é predominantemente governado pelo atrito, isto é, pela resistência ao cisalhamento entre a fibra e a matriz. A maior adesão observada nas fibras tratadas com solução alcalina era esperada, pois esse tratamento remove componentes amorfos e não celulósicos da superfície da fibra, evitando degradação imediata e aumentando a interação fibra–matriz. Além disso, segundo Kundu et al. [23] e Ferreira et al. [18], o tratamento alcalino aumenta a rugosidade superficial das fibras, o que melhora a adesão com a matriz, conforme confirmado pela análise microestrutural das fibras após a exposição.

Por outro lado, fibras FR e FNa expostas à matriz GNa_{max} apresentaram ruptura sob cargas inferiores às necessárias para o arrancamento. De acordo com Gram [24], em ambiente alcalino, a celulose se decompõe por meio da reação dos grupos terminais redutores da cadeia com íons hidróxido (OH^-), formando ácido isossacarínico (CH_2OH) liberado da cadeia molecular. Além disso, os íons OH^- podem causar clivagem das cadeias de celulose, reduzindo seu grau de polimerização e gerando novos grupos terminais capazes de formar ácido isossacarínico. Para as fibras FH, o comportamento foi semelhante independentemente da composição da matriz, com ruptura ocorrendo antes do arrancamento. Isso indica que a adesão fibra–matriz excedeu a resistência à tração da própria fibra. Contudo, como observado para FH e FNa na matriz GNa_{max} , esse comportamento é indesejável, pois compromete a contribuição das fibras para a tenacidade dos compósitos.

A Figura 3 apresenta as curvas carga–deslocamento obtidas no ensaio de arrancamento para as matrizes ativadas com solução de KOH (GK_{min} e GK_{max}) e para as três séries de fibras avaliadas (FR, FNa e FH).

Figura 3 – Curvas carga–deslocamento obtidas no ensaio de arrancamento (pull-out) para a matriz ativada à base de potássio.

O comportamento de arrancamento difere daquele observado para fibras em matrizes ativadas com NaOH. As fibras exibiram o comportamento característico de arrancamento descrito por Ferreira et al. [18]. Contudo, observou-se que fibras embutidas nas matrizes GK_{max} foram

arrancadas sob cargas menores do que aquelas em GK_{\min} , indicando degradação parcial das fibras, intensificada pela maior alcalinidade da matriz. Essa degradação leva à redução do contato físico entre a fibra e a matriz, comprometendo a resistência ao arrancamento, especialmente em matrizes com maiores concentrações de álcalis livres.

Pode-se observar que, para todas as fibras avaliadas, as cargas máximas de adesão são próximas às cargas de atrito e permanecem constantes durante o arrancamento. Esse comportamento é desejável em compósitos, pois promove ancoragem mecânica e aumenta a tenacidade do material. Esse desempenho pode ser atribuído à capacidade das matrizes ativadas com KOH de reter íons K^+ nos produtos de geopolimerização. Segundo Poulesquen [25], soluções ativadoras à base de potássio apresentam maior basicidade do que soluções à base de sódio, uma vez que a taxa de ionização está diretamente relacionada à força do cátion alcalino, sendo K^+ mais básico que Na^+ .

3.2. Análise microestrutural

Na Figura 4, são apresentadas micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura da superfície longitudinal das fibras FR, FNa e FH após exposição nas matrizes GNa_{\min} e GNa_{\max} . Nas três amostras de fibras das diferentes séries expostas à matriz GNa_{\min} , observou-se que as microfibrilas de celulose permanecem alinhadas de forma paralela e estão envolvidas por hemicelulose e lignina.

Figura 4 – Imagens de MEV obtidas para as fibras (a) FR, (b) FNa e (c) FH após 28 dias de exposição nas matrizes GNa_{\min} e GNa_{\max} .

As fibras FNa, extraídas de ambas as matrizes, destacam-se por apresentar uma superfície mais rugosa, com presença de aglomerados de partículas, o que indica a cristalização de fases geopoliméricas compostas por sódio, potencialmente favorecendo a adesão entre esses materiais.

Em relação à fibra FR, observou-se que, após a exposição à matriz agressiva (GNa_{max}), sua superfície tornou-se parcialmente desintegrada e apresentou aspecto rugoso. Além disso, foram identificadas partículas da matriz aderidas à superfície da fibra, sugerindo a precipitação de fases como N-A-S-H e C-A-S-H, ou a deposição de componentes anidros derivados dos precursores.

Verificou-se que a superfície da fibra FH, após exposição à matriz agressiva GNa_{max} , encontra-se parcialmente decomposta, exibindo morfologia esponjosa. Ademais, observa-se a presença de cristais aderidos à superfície da fibra. A análise química pontual por EDS revelou que esses cristais são predominantemente compostos por cálcio, indicando que provavelmente se tratam de calcita (CaCO_3) proveniente do RFT. Outra hipótese é que o CaO livre presente no sistema tenha reagido, passando a integrar o produto amorfo da matriz, ou tenha formado $\text{Ca}(\text{OH})_2$, processo favorecido pelo ambiente altamente alcalino. Por sua vez, esse composto tende a reagir com CO_3^{2-} , formando CaCO_3 no interior das cavidades da fibra, conforme observado.

Na Figura 5, são apresentadas micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura da superfície das fibras FR, FNa e FH após exposição às matrizes GK_{min} e GK_{max} . Amostras de fibras das três séries expostas à matriz GK_{min} por 28 dias apresentaram superfícies com morfologia esponjosa, com presença de pequenos aglomerados de partículas.

Figura 5 – Imagens de MEV obtidas para as fibras (a) FR, (b) FNa e (c) FH após 28 dias de exposição nas matrizes GK_{min} e GK_{max} .

As fibras de referência (FR), ou seja, fibras sem tratamento, após exposição à matriz agressiva GK_{max} , apresentaram aspecto semelhante ao observado para fibras expostas à matriz GNa_{max} , caracterizado por superfície rugosa, com indícios de decomposição e presença de aglomerados de partículas. Por outro lado, as fibras da série FNa, quando expostas à matriz GK_{max} , apresentaram apenas pequenas alterações superficiais, provavelmente resultantes do processo de remoção das fibras da matriz.

Observa-se que a fibra FH exposta à matriz GK_{max} apresenta sinais de desintegração, com exposição das microfibrilas de celulose e ausência de componentes de ligação, como lignina e hemicelulose. Esse comportamento indica um processo avançado de hidrólise alcalina, o que era esperado, uma vez que a fibra já apresentava aspecto frágil no momento de sua remoção da matriz. A análise química pontual por EDS revelou concentrações de K (proveniente da solução ativadora) e de Si e Ca (originários de compostos anidros da mistura).

A morfologia superficial de fibras de sisal hornificadas também foi relatada por Castoldi et al. [13], que expuseram as fibras a uma solução de NaOH a 5%. Segundo os autores, as barreiras protetoras das fibras, compostas por hemicelulose e lignina, foram completamente degradadas, expondo as fibrilas e evidenciando a separação das estruturas fibrilares e a conformação helicoidal das microfibrilas de celulose, dispostas em espirais de formato aproximadamente quadrado.

4. Conclusões

Os ensaios de arrancamento mostraram que a aderência fibra–matriz é fortemente influenciada pela alcalinidade da matriz e pelo tratamento das fibras. Na matriz GNa_{min} , as fibras FR e FNa apresentaram arrancamento estável, com deslizamento governado pelo atrito após o pico de carga, sendo observada maior adesão nas fibras tratadas devido à maior rugosidade superficial. Na matriz mais alcalina (GNa_{max}), ocorreu ruptura prematura das fibras, indicando degradação severa. As fibras FH romperam antes do arrancamento em todas as condições, evidenciando adesão superior à resistência da fibra, o que é indesejável para a tenacidade. Nas matrizes ativadas com KOH, o arrancamento foi geralmente estável, entretanto, as menores cargas em GK_{max} indicam deterioração parcial das fibras, embora a proximidade entre cargas de adesão e de atrito sugira boa ancoragem mecânica.

A análise microestrutural corroborou esses resultados. Matrizes ativadas com sódio promoveram aumento da rugosidade, desintegração parcial das fibras e precipitação de fases geopoliméricas e carbonatadas, especialmente nas condições mais alcalinas. Fibras tratadas alcalinamente apresentaram superfície mais rugosa e aglomerados de partículas, favorecendo a interação interfacial. Já nas matrizes ativadas com potássio, observou-se degradação mais pronunciada, sobretudo nas fibras hornificadas, com hidrólise alcalina avançada, exposição das microfibrilas de celulose e perda de lignina e hemicelulose, confirmando a deterioração estrutural em ambientes altamente alcalinos.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq (Processo nº 309270/2022-7, 304631/2022-1 e 403644/2020-8), da FAPESB (Processo nº 0486/2020) e da CAPES (Processo nº 88887.838290/2023-00). Agradecem também ao Laboratório de Ensaios de Durabilidade dos Materiais (LEDMa) da Universidade Federal da Bahia pela realização dos ensaios mecânicos essenciais para este trabalho, bem como à Escola de Engenharia Química, de Materiais e Biológica da University of Sheffield, onde foram realizadas as análises químicas, microestruturais e termogravimétricas.

Referências

- [1] J.L. Provis, S.A. Bernal, Geopolymers and related alkali-activated materials, *Annu. Rev. Mater. Res.* 44 (2014) 299–327.
- [2] A.M. Rashad, Effect of steel fibers on geopolymer properties – The best synopsis for civil engineers, *Constr. Build. Mater.* 246 (2020) 118534.
- [3] L. Senff, R.M. Novais, J. Carvalheiras, J.A. Labrincha, Eco-friendly approach to enhance the mechanical performance of geopolymer foams using glass fibre waste, *Constr. Build. Mater.* 239 (2020) 117805.
- [4] Y. Liu, Y. Ren, Q. Li, C. Shi, Influence of steel fiber hybridization on the static mechanical performance of ultra-high performance geopolymer concrete, *Cem. Concr. Compos.* 160 (2025) 106064.
- [5] A. Wongsá, R. Kunthawatwong, S. Naenudon, V. Sata, P. Chindapasirt, Natural fiber reinforced high calcium fly ash geopolymer mortar, *Constr. Build. Mater.* 241 (2020) 118143.
- [6] H.A. Santana, M.S. Cilla, B. Walkley, C.M. Dias, Durability of geopolymer composites reinforced with vegetable fibers, *J. Build. Eng.* (2025) 112693.
- [7] F.U.A. Shaikh, Tensile and flexural behaviour of recycled PET fibre reinforced geopolymer composites, *Constr. Build. Mater.* 245 (2020) 118438.
- [8] A. Ahiskali, M. Ahiskali, O.Y. Bayraktar, G. Kaplan, J. Assaad, Mechanical and durability properties of polymer fiber reinforced one-part foam geopolymer concrete, *Constr. Build. Mater.* 440 (2024) 137492.
- [9] H. Tan, L. Yan, L. Huang, Y. Wang, H. Li, J.Y. Chen, Behavior of sisal fiber concrete cylinders externally wrapped with jute FRP, *Polym. Compos.* 38 (2017) 1910–1917.
- [10] D.L. Naik, A. Sharma, R.R. Chada, R. Kiran, T. Sirotiak, Modified pullout test for indirect characterization of natural fiber and cementitious matrix interface properties, *Constr. Build. Mater.* 208 (2019) 381–393.

- [11] L. Yan, B. Kasal, L. Huang, A review of recent research on the use of cellulosic fibres in cementitious, geopolymer and polymer composites in civil engineering, *Compos. Part B Eng.* 92 (2016) 94–132.
- [12] J. Wei, C. Meyer, Degradation mechanisms of natural fiber in the matrix of cement composites, *Cem. Concr. Res.* 73 (2015) 1–16.
- [13] R.S. Castoldi, L.M.S. Souza, F. Souto, M. Liebscher, V. Mechtcherine, F.A. Andrade Silva, Effect of alkali treatment on physical–chemical properties of sisal fibers and adhesion towards cement-based matrices, *Constr. Build. Mater.* 345 (2022) 128363.
- [14] T.A. Fode, Y.A.C. Jande, T. Kivevele, N. Rahbar, A review on degradation improvement of sisal fiber by alkali and pozzolana for cement composite materials, *J. Nat. Fibers* 21 (2024) 2335327.
- [15] B. Hamid, A. Hamouine, Influence of treatments on the date palm fiber and cement matrix behavior, *Am. J. Civ. Eng. Archit.* 4 (2016) 211–215.
- [16] A. Closse, C.O. Potiron, M.A. Arsene, K. Bilba, Assessment of vegetable fiber–matrix adhesion and durability, *J. Compos. Mater.* 58 (2024) 953–992.
- [17] R.P.D. Fonseca, J.C. Rocha, M. Cheriaf, Influence of different types of treatments on Amazonian vegetable fibers, *Mater. Res.* 24 (2021) e20210320.
- [18] S.R. Ferreira, F.A. Andrade Silva, P.R.L. Lima, R.D. Toledo Filho, Effect of fiber treatments on the sisal fiber properties and fiber–matrix bond in cement based systems, *Constr. Build. Mater.* 101 (2015) 730–740.
- [19] G.O. Carneiro, T.A. Santos, G. Simonelli, D.V. Ribeiro, M.S. Cilla, C.M. Dias, Thermal treatment optimization of asbestos cement waste (ACW) potentializing its use as alternative binder, *J. Clean. Prod.* 320 (2021) 128801.
- [20] H.A. Santana, N.S.A. Júnior, G.O. Carneiro, D.V. Ribeiro, M.S. Cilla, C.M. Dias, Asbestos-cement wastes as supplementary precursors of NaOH-activated binders, *Constr. Build. Mater.* 364 (2023) 129921.
- [21] S.R. Ferreira, P.R.L. Lima, F.A. Silva, R.D. Toledo Filho, Effect of sisal fiber hornification on the fiber–matrix bonding characteristics and bending behavior of cement based composites, *Key Eng. Mater.* 600 (2014) 421–432.
- [22] M.M. Kabir, H. Wang, K.T. Lau, F. Cardona, Chemical treatments on plant-based natural fibre reinforced polymer composites: An overview, *Compos. Part B Eng.* 43 (2012) 2883–2892.
- [23] S.P. Kundu, S. Chakraborty, A. Roy, B. Adhikari, S.B. Majumder, Chemically modified jute fibre reinforced non-pressure concrete pipes, *Constr. Build. Mater.* 37 (2012) 841–850.
- [24] H.E. Gram, Durability of natural fibres in concrete, in: R.N. Swamy (Ed.), *Natural Fibre Reinforced Cement and Concrete*, Blackie, Glasgow, 1988, pp. 143–172.

[25] A. Poulesquen, F. Frizon, D. Lambertin, Rheological behavior of alkali-activated metakaolin during geopolymerization, *J. Non-Cryst. Solids* 357 (2011) 3565–3571.